

QONUNLARNING QISQA IFODALASH SABABLARI VA UNING BA`ZI KAMCHILIKLARI

Muhammadiyev Bahromjon Qodirjon og'li

Namangan davlat universteti Yurisprudensiya yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12664452>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbekiston kodekslarlari nima uchun yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har bir holatni emas, balki qisqaroq tarzda asosiy masalalarnigina yoritib berishining sababini ko'rsataman. Shuningdek, bu qisqalikning ba'zi kamchiliklarini tahlil qilib, unga yechimlar berishga harakat qilaman.

Kalit so'zlar: Kodifikatsiya, mukammallik, aniqlik.

Abstract: In this article, I will show the reason why the codes of Uzbekistan do not cover every possible situation, but only the main issues in a shorter way. I will also analyze some of the shortcomings of this brevity and try to give solutions to it.

Key words: Codification, perfection, precision.

Аннотация: В этой статье я покажу причину, по которой кодексы Узбекистана не охватывают все возможные ситуации, а лишь в более кратком виде покажу основные вопросы. Я также проанализирую некоторые недостатки этой краткости и попытаюсь дать им пути решения.

Ключевые: Кодификация, совершенство, точность.

Kirish. Normativ huquqiy hujjatlar tog'risidagi qonunning 6-moddasiga ko'ra o'zbekistonda normative huquqiy hujjatlar quyidagi turlarga bo'linadi¹:

- O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi;
- O'zbekiston Respublikasining qonunlari;
- O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari;
- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlari;
- O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari;
- Vazirliklar va idoralarning buyruqlari hamda qarorlari;

Ushbu normativ-huquqiy hujjatlar qonunchilik hujjatlari bo'lib, ular O'zbekiston Respublikasining qonunchiligini tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, qonunlari va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari qonun hujjatlari bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, vazirliklar va idoralarning buyruqlari hamda qarorlari, mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarorlari qonunosti hujjatlaridir.

Ushbu normativ-huquqiy hujjatlar ichida konstitutsiya oliy yuridik kuchga ega bo'lgan qonun hujjati hisoblanadi. Qolgan qonunlar va qonun osti hujjatlar esa ushbu konstitutsiyada ko'rsatilgan maqsadlarni amalga oshirishga yordam beradi, va ayni paytda ularning mazmuni konstitutsiyaga zid bo'lmasligi zarur

Asosiy qism. Konstitutsiya oliy yuridik kuchga ega hisoblanib, qolgan barcha qonun va qonun osti hujjatlar konstitutsiya asosida qabul qilinadi. Ayni paytda konstitutsiya ma'lum bir munosabatlarni umumiy asosda ifodalasa qolgan qonun va qonun osti hujjatlar anashu masalalarni chuqurroq yoritib tartibga solidi. Demak, konstitutsiya ijtimoiy munosabatlarni

¹ Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 24-noyabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining " Normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risida"gi qonuni <https://lex.uz/docs/-5378966>

umumiy tarzda ifodalasa, kodekslashgan qonunlarimiz bu konstitutsiyada yoritilgan munosabatlarni konstitutsiyadan ko`ra chuqurroq yoritadi, lekin kodekslar ham bu munosabatlarni batafsil ochib berolmaydi. Kodeksdagi bo`shliqlar asosan ushbu qonunni qo`llash davomida oliy sud plenum qarorlarida har bir masala bo`yicha e`tibor berilishi kerak bo`lgan jihatlari batafsilroq va chuqurroq yoritiladi. Lekin shu yerda savol tug`ilishi mumkin: “nega plenum qarorlariga hojat qoldirmay, barcha masalalar kodeksning o`zida yoritib qo`yilavermaydi” deb. Bu savolga quyida Prussiyada qonunchiligidagi tajribadan foydalangan holatda javob beraman.

Prussiyada Fridrix davrida 17 000 dan ortiq moddalarni o`z ichiga oluvchi kodeks qabul qilingan. Taqqoslash uchun bizning qonunchiligimizdagi eng yirik kodeks Fuqarolik kodeksi bo`lib u 1199 moddadan iborat². Prussiya kodeksida batafsil yoritilgan har bir alohida holat uchun batafsil yechim berishga urinilgan, bundan ko`zlangan maqsad esa sudyalarga oldilaridagi ishlarni hal qilishlari uchun tayyor yechimlar katalogini yaratish edi. Shu bilan bir paytda, sudyalar kodekslarni sharxlashi mumkin emasdi. Ikkilinishlar yuzaga kelgan paytda esa, ular masalani Qonunlar bo`yicha maxsus Komissiyaga yuborishlari kerak bo`lib, ushbu Komissiya aynan shu maqsad uchun tashkil etilgan edi. Agar sudyalar qonunlarni sharxlashda qo`lga tushsalar, Fridrixning qahriga duchor bo`lar va qattiq jazolanar edilar. Nemis huquq tarixchilarining ta`kidlashicha, Qonunlar bo`yicha Komissiya hech qachon Fridrix nazarda tutgan rolni bajarmagan. Kodeks qanchalar batafsil bo`lmasin, barcha holatlar uchun aniq javob berolmagan va sudyalar kodeks normalarini istar-istamas kundalik ishlarida sharxlashlariga to`g`ri kelgan. Fridrix kodeksi, Komissiyasi va uning sud sharxini taqiqlashga urinishlarining barchasi muvaffaqiyatsizlikka uchragan, deb hisoblanadi³.

Yuqoridagi misoldan ham ko`rinib turibdiki kodeks qanchalik batafsil yozilmasin, yuzaga kelishi mumkin bo`lgan ijtimoiy munosabatlar qanchalar batafsil yoritib, tartibga solishga harakat qilinmasin, baribir barcha masalalarni qamrab olib bo`lmaydi. Chunki yuzaga kelishi mumkin bo`lgan ijtimoiy munosabatlarning barchasini oldindan tasavvur qilish imkonsiz bir ishdir. Shu bois bizning qonunlarimiz ham o`zida eng asosiy bo`lgan masalalarni qamrab olgan holda mukammal, aniq va qisqa yaratilishni maqsad qilib, yaratilgan. Bu qonunlarni qo`llash davomida qandaydir bo`shliqlar aniqlansa yoki yuzaga kelgan muayyan munosabatga nisbatan kodeksdagi normalarni to`ldiribroq talqin qilish zarurati tug`ilsa, bu tegishli ravishda sudyalar tomonidan plenum qarori shaklida to`ldiriladi.

Lekin, qonunlarni bunday qisqaroq tarzda ifodalash davomida ba`zi masalalar to`liqroq yoritilmaganligi sababli uni qo`llash davomida ba`zi noqulayliklarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, 30.04.2023 yil kuni qabul qilingan yangi tahrirdagi konstitutsiyamizning 31-moddasining 2- va 5- qismlarida⁴ “Har kim yozishmalari, telefon orqali so`zlashuvlari, pochta, elektron va boshqa xabarlar sir saqlanishi huquqiga ega. Ushbu huquqning cheklanishiga faqat qonunga muvofiq va sudning qaroriga asosan yo`l qo`yiladi”, “Hech kim uy-joyga unda yashovchi shaxslarning xohishiga qarshi kirishi mumkin emas. Uy-joyga kirishga, shuningdek unda olib qo`yishni va ko`zdan kechirishni o`tkazishga faqat qonunda nazarda tutilgan hollarda va tartibda yo`l qo`yiladi. Uy-joyda tintuv o`tkazishga faqat qonunga muvofiq va sudning

² O`zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi. Manba lex uz: <https://lex.uz/docs/-180552?ONDATE=05.11.2023>

³ “Kontinental huquq an`anasi” Jon Genri Merriman va Rogelio Peres-Perdemo. Tarjimonlar A.Umirdinov, N.Mahmudova, A.Tojiboyev.

⁴ O`zbekiston respublikasining 30.04.2023 yil kungi konstitutsiyasi. Manba, lex uz: <https://lex.uz/docs/-6445145>

qaroriga asosan yo'l qo'yiladi" deyilgan. Lekin bu yerda "huquqning cheklanishiga yoki tintuv o'tkazishga faqat qonunga muvofiq va sudning qaroriga asosan yo'l qo'yiladi" degan jumalarda aynan qaysi qonunga ko'ra yo'l qo'yilishi mumkinligi aytilmagan.

Yoki O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining, 21.05.2012 yildagi 139-son "O'zbekiston respublikasi ta'lim muassasalarida mobil telefonlardan foydalanishni tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 9-bandida "Ta'lim muassasasida ta'lim oluvchilarga mashg'ulotlar va tadbirlar oralig'ida faqat asosli va kechiktirib bo'lmaydigan zarur holatlarda ota-onasi (ularning o'rnini bosuvchilar), yaqin qarindoshlari, ta'lim muassasalarining rahbarlari yoki xodimlari bilan zudlik bilan bog'lanish maqsadida telefonlardan foydalanishga (qo'ng'iroq qilishga, SMS, MMS, GPRS jo'natishga, Bluetooth, Internet va shu kabilar xizmatidan foydalanishga) ruxsat etiladi"⁵, deyilgan. Ushbu bandeda "asosli va kechiktirib bo'lmaydigan hollarda ruxsat etiladi" deganda kelayotgan habar yoki telefon qo'ng'irog'ini dars mashg'uloti o'tayotgan o'qituvchi asosli va shoshilinch ekanligini qanday aniqlaydi. Darsni tashlab, faqat shu masala bilan shug'ullanadimi, ahir bu qisqa fursatda aniqlanadigan masala emasku.

Yuqoridagi kabi noaniqliklar ushbu qonunlarni boshqa shaxslar tomonidan qo'llashda noqulaylik tug'diradi, qolaversa ba'zi korrupsiyaga moyil bo'lgan shaxslar qonunning shu kabi noaniq qismlaridan o'zlarining manfaatlari yo'lida hohlaganicha foydalanishlariga yo'l beradi nazarimda.

Xulosa. Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan masalalarni qonunlarda qanchalik batafsil yoritishga harakat qilmaylik baribir ularning barchasini qamrab olib bo'lmaydi. Shu bois, qonunlarni aniq va qisqaroq tarzda asosiy negizini yoritgan ma'qul albatta. Lekin, qonunni bu tarzda qisqa ifodalash davomida undagi mavhuq bo'lgan so'zlardan foydalanmasligi kerak. Bundan tashqari, "boshqa qonunlarda nazarda tutilgan xollarda yo'l qo'yiladi" kabi jumalar o'rniga ayni qaysi qonun ekanligini ham ko'rsatib o'tilishi kerak. Qonunchilikdagi bu kabi noaniqliklar yaqin yillar davomida bartaraf etilishiga umid qilamiz.

References:

1. Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 24-noyabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risida"gi qonuni <https://lex.uz/docs/-5378966>
2. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi. Manba lex uz: <https://lex.uz/docs/-180552?ONDATE=05.11.2023>
3. "Kontinental huquq an'anasi" Jon Genri Merriman va Rogelio Peres-Perdemo. Tarjimonlar A.Umirdinov, N.Mahmudova, A.Tojiboyev.
4. O'zbekiston respublikasining 30.04.2023 yil kungi konstitutsiyasi. Manba, lex uz: <https://lex.uz/docs/-6445145>

⁵ O'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalarida mobil telefonlardan foydalanishni tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori. Manba, lex uz: <https://lex.uz/docs/-2013801>

5. O'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalarida mobil telefonlardan foydalanishni tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori. Manba, lex uz: <https://lex.uz/docs/-2013801>

INNOVATIVE
ACADEMY